

Tratamiento de la Historia en el Perú dentro del nivel universitario. Entrevista a Juan Alberto San Martín Vásquez

*Jesús Miguel Delgado Del Aguila**

RESUMEN

Juan Alberto San Martín Vásquez nació el 11 de mayo de 1971 en el distrito de Jesús María (Lima, Perú), y actualmente es historiador. Estudió su carrera en la Universidad Nacional Federico Villarreal, institución donde también ha laborado. También ha trabajado en el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia de la propiedad Intelectual (Indecopi) y en la Universidad Tecnológica del Perú. Asimismo, es director de la biblioteca del Instituto Sanmartiniano del Perú y dirige la *Revista de Historia y Cultura Tiempos*.

El 4 de julio de 2021, el historiador concedió una entrevista virtual para tratar el tema del bicentenario del Perú. En esta entrevista, realiza un recuento de algunos acontecimientos históricos y actuales, así como una lectura de la realidad política del Perú, a la vez que se reflexiona en torno a la enseñanza universitaria de la historia en los ámbitos académicos en el país. De esta manera, quedará en evidencia la transmisión del conocimiento que brinda el educador peruano, con la volición de que cada lector tome conciencia de la posibilidad de comprender la realidad que confronta desde su propia experiencia y actuar sobre ella.

Palabras clave: *Historia del Perú, coyuntura política, enseñanza universitaria, Independencia del Perú, bicentenario.*

* Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Lima, Perú. Correo electrónico: tarmangani2088@outlook.com. ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-2633-8101>

Figura 1. Juan San Martín, 3 de agosto de 2021, en el Instituto Sanmartiniano del Perú (Lima, Perú). Imagen concedida por Juan Alberto San Martín Vásquez.

Jesús Miguel Delgado Del Aguila (JMDDA): ¿Cómo ha sido su preparación y su formación en Historia?

Juan Alberto San Martín Vásquez (JASMV): Bueno, yo inicié mis estudios en Historia en el año 1988 en la Universidad Nacional Federico Villarreal en una época algo difícil. Había terrorismo o crisis económica. Y elegí la carrera de Historia, porque me gustaba leer mucho la Historia del Perú desde que estaba en el colegio. Cuando estuve ya en la universidad estudiando, fue acrecentándose mi interés por conocer algunos hechos históricos, que eran algo difíciles de comprender; por ejemplo, algunos asesinatos políticos —como el de Manuel Pardo y Lavalle— o por qué se originó la guerra del Pacífico.

Y, bueno, en la universidad, tuve algunos docentes que me guiaron a hacer trabajos de investigación de diversos temas. Por ejemplo, tuve como maestro al profesor Germán Peralta para Historia Política; y a la profesora Alicia Jiménez para Historia Económica. Creo que aprendí de ellos muchas cosas: cómo hacer un marco teórico, un cuerpo de ideas bien argumentado para empezar de ahí la investigación con citas de autores y una serie de herramientas didácticas. Aprendí mucho en la universidad.

Luego, inicié mis primeras investigaciones. Me acuerdo que fueron en los noventa. Empecé a investigar sobre la Historia de Lima como ciudad, la evolución urbana de la ciudad y su crecimiento. Y, por esa época también me interesó el patrimonio cultural —también en la ciudad de Lima—; es decir, los restos arqueológicos, también los templos de origen virreinal, las alamedas —como la Alameda de los Descalzos—, la Plaza de Acho, las casonas y los balcones. Eso acrecentó en mí mucho interés, debido también a que, por esa época yo trabajaba como expositor del Patronato de Lima, una institución que enviaba expositores a diferentes colegios de la ciudad de Lima a dar charlas y exposiciones sobre las ideas de la ciudadanía. Y, entonces, en esa época, fui viendo ese tema.

JMDA: ¿Usted podría contarnos su experiencia acerca de sus investigaciones y publicaciones que ha desarrollado?

JASMV: Bien, mis primeras investigaciones que hice en un comienzo —cuando yo todavía estaba estudiando en la universidad y luego egresé en los años noventa— fueron sobre la Historia de Lima, sobre el crecimiento de la ciudad de Lima y su patrimonio cultural. Hice algunos artículos; por ejemplo, sobre los edificios civiles en la línea virreinal. Al decir “edificios civiles”, me refiero a las casonas, a los palacios —como la Quinta Presa— o a algunas quintas antiguas que había en esa época, como la Quinta del Rincón del Prado, donde vivió el virrey D. Manuel de Amat y Juniet. También hice otros trabajos, como el del tema de la migración del campo a la ciudad (ya en el siglo xx), de cómo muchos pobladores del interior del país vinieron a Lima en búsqueda de empleo y trabajo.

Yo, por épocas, estudié un determinado periodo de la Historia o tema. Avanzando el tiempo, ya en los años 2000, empiezo a dejar un poco esto de la Historia de Lima y me dedico más a investigar temas relacionados con la Independencia del Perú, el proceso de la Independencia, el proceso histórico de las revoluciones. Y, en esa época, años 2000-2010, en adelante, me he dedicado básicamente a hacer trabajos sobre la Independencia del Perú. He escrito artículos sobre los peruanos que participaron en las Cortes de Cádiz, sobre algunos personajes de la historia peruana que participaron en la Independencia, sobre el libertador San Martín, sobre el papel de las guerrillas indígenas y los montoneros en épocas de Independencia.

También he hecho trabajos de historia política. Recientemente, hace unos años, publiqué un trabajo sobre Andrés Avelino Cáceres y sus gobiernos (1886-1890 y 1894-1895), luego de la guerra del Pacífico, en el periodo de la Reconstrucción Nacional. También he hecho un trabajo sobre el dictador Manuel Odría, que gobernó el Perú desde 1948 a 1956. Ahí he visto el tema del autoritarismo y la persecución política contra los apristas. Y, recientemente, he publicado ya artículos que tienen que ver con el proceso de la Independencia —como dije hace un momento.

El último artículo que he publicado y que ha salido en *Revista de Historia y Cultura. Tiempos*, número 15, se titula “La expedición libertadora de San Martín y el Protectorado (1821-1822)”. Estos son temas que he trabajado recientemente. Y estoy en esa línea de hacer más investigaciones sobre el tema de la Independencia del Perú.

JMDDA: Según su experiencia, ¿cómo es enseñar Historia en las aulas universitarias?

JASMV: Bueno, la enseñanza en la universidad tiene distintas variantes y alternativas. Yo tengo experiencia de enseñanza en las universidades públicas y privadas. En los años 2009-2010, fui docente en la Facultad de Humanidades de la Universidad Nacional Federico Villarreal, mi *alma mater*, una universidad pública con mucho alumnado, pero con una infraestructura algo precaria. Digamos que en una universidad pública no se pueden encontrar “a la mano” todas las herramientas que uno quisiera disponer para quizás pasar algún video, usar una computadora y pasar un CD, un documental. Es algo complicado. Entonces, tenía que ingeniármelas haciendo mapas mentales o mapas conceptuales para explicar algunos temas de Historia, usar la pizarra (esa manera tradicional), con tiza y mota.

Pero también, en esa época y hasta hace unos meses atrás, tuve la oportunidad de enseñar en la Universidad Tecnológica del Perú (UTP), una universidad privada de tipo empresarial, que tiene también mucho alumnado; sobre todo, provenientes de los sectores emergentes de la sociedad peruana. Y, bueno, como toda universidad de tipo empresarial, de estas que se han fundado hace 10 o 15 años, es una universidad que tiene una muy buena infraestructura. Cada aula tiene una computadora, tiene procesador multimedia, tiene vhs. Tienen una pantalla enorme y uno de esos paneles blancos que se bajan y se deslizan para que ahí se envíe la señal y se proyecte un documental o un video. Y, entonces, te da todas las facilidades para hacer un buen trabajo de docencia en el aula, así como trabajar en grupos, hacer didáctica con participación de los alumnos. En la UTP, tuve la oportunidad no solamente de usar el “ecran”, los vídeos y las herramientas tecnológicas, sino también de dar conferencias, de hacer diferentes propuestas metodológicas y didácticas, como, por ejemplo, el trabajo grupal y los seminarios.

Se trabaja bien en una universidad particular, pero la exigencia es mayor. Hay que llenar informes. Hay que pasar las notas a tiempo: te dan una fecha límite, de la cual no puedes pasar y una serie de exigencias administrativas, tutorías, en fin, cosa que no hay en la universidad pública. Así que yo quiero rescatar que, la docencia universitaria es importante en la vida de un historiador que tiene vocación por la enseñanza.

JMDDA: Para contextualizar, nosotros en Perú estamos viviendo un periodo de inestabilidad política en la actualidad. Hay varias propuestas afines, como el de que las personas se olvidan del pasado, que no conocen cómo ha sido el fujimorismo¹ en los noventa o, en todo caso, la confusión que genera el hecho de querer atribuirle forzosamente a Pedro Castillo el concepto de comunismo. Entonces, para usted, ¿qué tan importante es el vínculo de la historia con la sociedad?

JASMV: Bueno, en los últimos años, hemos visto que en nuestro país se ha debatido entre la crisis social y la crisis política. Económicamente, hasta este momento, el Perú es un país estable. Hay un modelo económico que implantó, en efecto, el régimen de Alberto Fujimori en los años noventa del siglo pasado, que ha permitido crear empleos, generar una estabilidad económica con inversión extranjera y nacional. Y eso ha ido, por ejemplo, en el aumento de la clase media y de los sectores emergentes de la sociedad, que ahora crean pequeñas empresas en diferentes partes de Lima y del país.

Sin embargo, este modelo es un modelo al que podemos llamar algo injusto en lo social, porque premia solamente a los que tienen estudios, doctorados, maestrías o algún mérito importante en el extranjero o una formación profesional importante. Pero los que no tienen la oportunidad de la educación tienen que vérselas de una manera muy difícil. Muchos no tienen acceso a un empleo, y tienen que dedicarse a la venta de ropa o de alimentos, de manera informal, en la calle. Y la informalidad en el Perú es muy grande. Y, por ejemplo, eso se ve en Lima.

Entonces, creo que nuestra historia nos muestra que tenemos actualmente un país que, en efecto, tiene una estabilidad económica; pero tiene también una crisis social, producto de las carencias que tienen los pobladores. Hay pobreza. Hay falta de educación o, en todo caso, hay lo que podríamos llamar una falta de acceso a la educación en muchos sectores del país; sobre todo, en los sectores socioeconómicos D y E.

¹ El fujimorismo es un término que hace referencia al partido político de derecha del expresidente de la República Alberto Fujimori durante los noventa en el Perú, el cual ha trascendido luego de terminar su mandato en el 2000. En el siglo XXI, sus descendientes han seguido participando como líderes, voceros, congresistas o, como en el caso de su hija Keiko Fujimori, candidatos a la Presidencia.

Y yo creo que el historiador está llamado a escribir la Historia de una manera real. El hecho de que, por ejemplo, en estos momentos veamos cómo resurge el Perú profundo a manera de protesta contra las élites y el dominio de las grandes corporaciones financieras se ha visto en las elecciones últimas al haber ganado Pedro Castillo de una manera irregular —a mi modo de ver—. Esto nos hace ver que hay una multitud en el interior del país que ha emitido un voto de protesta contra el *establishment* político.

El historiador tiene que recoger los datos y las opiniones. Y la gente tiene que escribir una historia real y hacer un juicio sobre lo que ha ocurrido en el país. Pedro Castillo representa a los sectores profundos del Perú, es un personaje sindicalista, es un maestro. Quizá no tiene toda la formación de vida para ser presidente, pero es lo que el pueblo ha elegido. Es cierto que él representa a un partido político, Perú Libre, cuyo plan de gobierno —y según lo que se puede ver en el Jurado Nacional de Elecciones (JNE)— es una copia del modelo socialista de Hugo Chávez de Venezuela. Nos da la idea de que quisiera formar o llevar a cabo en el Perú un Gobierno así, un Gobierno populista, socialista; que, si no es bien llevado ni bien guiado, puede derivar en una dictadura comunista, y llevar al país a la crisis social y económica. Pero “está en manos” de Pedro Castillo hacer un buen gobierno. Para ello, debe rodearse de gente con experiencia, capacitada en los asuntos económicos y políticos, para que pueda sacar adelante al Perú de la crisis.

JMDDA: A propósito del bicentenario de la Independencia del Perú, un tema que usted está investigando y con el que participa en congresos, ¿cuál es su juicio con respecto a los libertadores?

JASMV: El proceso de la Independencia de Perú no se puede entender bien si no se evalúa el rol que tuvieron los libertadores del Perú, José de San Martín y Simón Bolívar. Pero tampoco se puede entender bien si es que no se estudia lo que hicieron los sectores populares que participaron en la lucha contra las fuerzas realistas por la Independencia del Perú. Entonces, hay que ver la participación de las guerrillas indígenas, de los líderes andinos, como Túpac Amaru II, Juan Santos Atahualpa; también, la participación de los criollos que lucharon contra el régimen colonial; por ejemplo, los hermanos Angulo en el Cusco, Francisco de Zela y, así, muchos más.

Esos movimientos —mayormente, antifiscales— eran rebeliones que querían reformas dentro del régimen virreinal, pero todas fueron “aplastadas” por el régimen del virrey Abascal. Sin embargo, ya nos da una idea de que había una inconformidad con el régimen colonial y se quería salir de ese dominio o, por lo menos, muchos sectores del país querían hacerlo.

Cuando llega el libertador San Martín a Perú en 1820, lo hace en un momento en el cual hay una crisis en el virreinato peruano. Hay divisiones entre los españoles. El virrey Pezuela es sacado del poder por un golpe, en el

motín de Aznapuquio, encabezado por los generales del ejército español, y se pone como virrey a José de la Serna. Y, entonces, claro, esa es una cosa muy notoria que le hace ver a San Martín, que los españoles están desunidos, y él tiene que aprovechar esa situación, presionando, avanzando sobre la capital, para luego forzar al virrey De la Serna a salir de Lima.

San Martín es muy hábil, elaboró una serie de estrategias para “ganarse” a la población, el apoyo popular, los peruanos del Perú profundo y de las ciudades. Las guerrillas indígenas inmediatamente capacitadas por los capitanes y generales del Ejército de San Martín ayudan mucho al proceso que encabeza el libertador San Martín.

San Martín es un personaje clave para el Perú, porque él inicia la fase final del proceso de Independencia del país. San Martín no logra vencer a las fuerzas del virrey De la Serna, porque su ejército es reducido.

Cuando San Martín va a entrevistarse con Simón Bolívar en Guayaquil, tampoco obtiene el respaldo del libertador venezolano. Y, entonces, él se retira. Y, luego, viene Simón Bolívar, en el año 1823, para iniciar lo que sería la última fase de este proceso de Independencia. Con una tropa bastante disciplinada y numerosa, Bolívar y Sucre logran enfrentar con éxito a las tropas del virrey De la Serna en Junín y Ayacucho. Los españoles son derrotados. Estaban desunidos, porque el virrey De la Serna tenía una parte del ejército español, y la otra estaba en el Alto Perú, al mando de Olañeta, que no apoya a De la Serna. Hay una división entre ellos, y eso facilita las cosas a Bolívar y a Sucre, así que creo que es importante valorar lo hecho por los libertadores José de San Martín y Simón Bolívar. A cada uno de ellos le tocó, en su debido momento, liderar el proceso de la Independencia del Perú y la lucha contra las fuerzas realistas, con el apoyo de los sectores populares peruanos; en este caso, las guerrillas de indígenas o mestizos y la élite criolla.

REFERENCIAS

- Concytec, “Juan Alberto San Martín Vásquez”, *CTI Vitae*, 2021, recuperado de: https://dina.concytec.gob.pe/appDirectorioCTI/VerDatosInvestigador.do?id_investigador=86820 (consultado el 25 de enero de 2025).
- Delgado Del Aguila, Jesús Miguel, *Entrevista al historiador peruano Juan San Martín Vásquez*, (video), 4 de julio de 2021. <https://youtu.be/jAboAj-E2eA>, (consultado el 25 de enero de 2025).